

ИТОГИ ПЕРВИЧНОЙ ИНТРОДУКЦИИ ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (*VALERIANA OFFICINALIS* L.) В СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

О.В. ПАРШУКОВА

Институт биологии Коми Научного Центра УрО РАН
Россия, 167982 Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28

Изучены образцы Valeriana officinalis L., выращенные из семян, полученных из разных климатических зон России. Все образцы показали высокую способность к адаптации в условиях Севера. Они характеризуются накоплением значительной массы корневищ с корнями и высоким содержанием эфирного масла. Экспериментально подтверждено, что V. officinalis L. может успешно культивироваться в среднетаежной подзоне Республики Коми.

Валериана лекарственная — многолетнее травянистое растение семейства Valerianaceae Batsch. Это — древнейшее лекарственное растение, препараты которого включены во все фармакопеи мира как немногие из средств растительного происхождения, способные уменьшать возбудимость нервной системы [1]. В природных местообитаниях Республики Коми данный вид валерианы не встречается [2]. Поэтому, учитывая возрастающие потребности фармакологии в лекарственном растительном сырье для производства препаратов кардиотонического и кардиопротекторного действия, целесообразно выяснить возможность введения в культуру валерианы лекарственной в Республике Коми.

Экспериментальная работа проводилась в 1997—1999 гг. Исследовались образцы валерианы лекарственной, выращенные из семян, полученных из Всесоюзного института лекарственных растений РАН (ВИЛР РАН), Сибирской, Северо-Кавказской зональных опытных станций, Саратовского ботанического сада, Симферополя, Ботанического института РАН и образцы первой репродукции (происхождение — ВИЛР РАН). Изучение проводилось по методике исследований интродукции лекарственных растений (ВИЛР РАН) [3] и согласно данным И.Ф. Сацы-

перовой и А.М. Рабиновича [4]. Содержание эфирного масла в лекарственном сырье определялось методом 2, описанным в Государственной фармакопее [5]. В условиях Севера валериана лекарственная развивается как многолетник с монокарпическими побегами 2-летнего цикла. Как известно, семенная продуктивность вида — один из критериев соответствия его биологии новым условиям выращивания [6]. Установлено, что образцы формируют от 1649 до 3616 семян на побег, причем на растении насчитывается от 8,7 до 13,0 генеративных побегов. Наблюдается ежегодный обильный самосев. Семена валерианы лекарственной непосредственно после созревания отличаются высокой всхожестью (80,5—98,0%), которая постепенно снижается и через 8 мес после сбора составляет 59,5—77,7%, а спустя 24 мес — 5—6%, в зависимости от образца. Оптимальны подзимний посев, так как влажность почвы весной, когда начинают всходить семена, выше, чем в другие сроки.

В медицине используются корневища с корнями валерианы лекарственной. В связи с этим определялась продуктивность корневищ с корнями данного растения и содержание в них эфирного масла (как одного из критериев оценки качества лекарственного сырья) с отчуждением (вершкованием) и без отчуждения надземной части. Наиболь-

шей массой подземных органов характеризовались образцы: местной репродукции и из Саратова, у которых значение этого показателя в среднем составило 337,7 ($lim = 190,2-485,3$) и 494,9 ($lim = 185,1-804,8$) г воздушно-сухого сырья на растение соответственно. Установлено, что при отчуждении надземной части увеличивается продуктивность подземных органов. Получено лекарственное сырье с высоким содержанием эфирного масла (0,7—2,1 %). Его практический выход, в зависимости от образца и возраста растений, составил 4,6—18,6 г на растение. Вместе с тем выявлено, что растения валерианы лекарственной значительно отличаются по массе корневищ с корнями. Это дает возможность для целенаправленного отбора образцов, характеризующихся наибольшей продуктивностью.

Таким образом, результаты первичной интродукции свидетельствуют о возможности введения в культуру валерианы лекарственной в среднетаежной подзоне Республики Коми.

1. Сидорович Т.Н. Некоторые аспекты применения валерианы лекарственной в медицинской практике (Московская медицинская академия им. Сеченова) // Мед. помощь. — 1996. — № 7. — С. 19—22.
2. Флора северо-востока европейской части СССР. — Л.: Наука, 1977. — Т. 4. — С. 149—153.
3. Методика исследований при интродукции лекарственных растений // Лекарств. растениеводство. — 1984. — Вып. 3. — 32 с.
4. Сацыперова И.Ф., Рабиневич А.М. Проект общесюжной программы исследований по интродукции лекарственных растений // Раст. ресурсы. — 1990. — 26. — Вып. 4. — С. 587—597.

5. Государственная фармакопея СССР: 11-е издание. — М., 1987. — Вып. 1. — С. 287—295.
6. Вайнагий И.В. Семенная продуктивность и всхожесть семян некоторых высокогорных растений Карпат // Ботан. журн. — 1974. — 59, № 10. — С. 1439—1451.

Поступила 09.03.2000

ПІДСУМКИ ПЕРВИННОЇ ІНТРОДУКЦІЇ ВАЛЕРІАНИ ЛІКАРСЬКОЇ (VALERIANA OFFICINALIS L.) У СЕРЕДНЬОТАЙГОВІЙ ПІДЗОНІ РЕСПУБЛІКИ КОМІ

О.В. Паршукова

Институт биологии Коми Научного Центра УрВ РАН, Россия, Сиктивкар

Вивчено зразки *Valeriana officinalis* L., що вирощені з насіння, отриманого із різних кліматичних зон Росії. Всі зразки виявили високу здатність до адаптації в умовах Півночі. Вони характеризуються накопиченням значної маси корневищ із корінням і високим вмістом ефірної олії. Експериментально доведено, що *V. officinalis* L. можна з успіхом культивувати у середньотайговій підзоні Республіки Комі.

RESULTS OF PRIMARY INTRODUCTION OF VALERIANA OFFICINALIS L. IN THE MIDDLE TAIGA SUBZONE OF THE KOMI REPUBLIC

O.V. Parshukova

Institute of Biology of the Komi Scientific Centre, the Urals Branch of Russian Academy of Sciences

The samples of *Valeriana officinalis* L. were studied, they were grown from seeds from different climate zones of Russia. All the samples showed high adaptation in northern conditions. They accumulate large mass of rhizomes with high content of essential oil. It is proved experimentally, that *Valeriana officinalis* L. can be cultivated in the middle taiga subzone of the Komi Republic.